

Kodi mwayezetsako HIV myezi iwiri yapitayo? Inde / Ayi

Ngati munayezetsa, kodi munagwiritsa ntchito njira yoziyeza wekha? Eya / Ayi

Ngati munayezetsa, kodi munayezetsa pa malo pomwe pamachitikira masewero a mpira? Eya / Ayi

Muli ndi zaka zingati.

1

Kodi mwayezetsako HIV myezi iwiri yapitayo? Inde/Ayi

Ngati munayezetsa, kodi munagwiritsa ntchito njira yoziyeza wekha? Eya/Ayi.

Ngati munayezetsa, kodi munayezetsa pa malo pomwe pamachitikira masewero a mpira? Eya/Ayi.

Ndinu a muna kapena akazi? Amuna / Akazi

2

